

СОҒЛИҚҚА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ТАВСИФИ.

Исматов Иномжон Неъматиллаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ҳузуридаги Тергов департаменти

бўлим бошлиғи, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232011>

Аннотация: Мазкур мақола мамлакатимиз инсон қадрини улуғлаш шиори остида суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар, амалдаги қонунчилик нормалари ва уларни қўллаш амалиёти, хорижий давлатлар ижобий тажрибаси таҳлили асосида суд-тергов амалиётида соғлиққа қарши қаратилган жиноятларни тергов қилиш давомида махсус билим ва криминалистик услублардан самарали фойдаланиш, суд-тиббий ва суд-психиатрия экспертизаларни тайинлаш ва эксперт хулосаларини тўғри баҳолаш, шунингдек соғлиққа қарши қаратилган жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар доирасини аниқлаш ва улар бўйича ўтказилиши талаб этиладиган тергов ва процессуал ҳаракатларда юзага келаётган муаммолар ва уларнинг ечимига бағишланади.

Калит сўзлар: инсон қадр, экспертиза, соғлиқ, жиноят, декларация, текширув, қарор, суд-тиббий.

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг криминалистик тавсифи деганда ушбу тоифадаги жиноятларни содир этишнинг мотиви, усуллари, вақти ва жойлари тўғрисидаги криминалистик аҳамиятга эга маълумотлар ва жиноий ҳаракатни содир этган ва унинг ҳаракатларидан жабрланган шахсларнинг ўзига хос хусусиятларини тавсифловчи умумий белгилар тизимидир.

Соғлиққа қарши қаратилган билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифи таркиби қуйидаги элементлардан иборат деб ҳисоблаймиз:

1. Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларининг мотив ва мақсади;
2. Жиноят содир этилган вазият (вақт, жой ва бошқа ҳолатлар, жиноятни содир этишнинг асосий усуллари);
3. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахснинг хусусиятлари;
4. Жабрланувчининг шахсий хусусиятлари.

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларда содир этилган жиноятнинг вақти, жойи ва усули ҳам муҳим аҳамият касб этади. Зеро, жиноят ҳуқуқи нуқтаи назаридан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг

13-моддаси биринчи қисмига биноан, кўриб чиқиладиган тоифадаги жиноят содир этилган вақт жиний оқибат юз берган пайт ҳисобланади.

Кўриб чиқиладиган жиноятларни содир этиш вақти масаласини ўрганиш жуда муҳим. Одатда ушбу турдаги жиноятлар олдиндан тайёрланмайди. Соғлиққа қарши қаратилган нияти кўпинча маиший низоларда, шу жумладан спиртли ичимликларни истеъмол қилиш билан боғлиқ ҳолда, кўпинча дам олиш кунлари, кечқурун ва тунги вақтда содир бўлади. Энг яқин соат ва дақиқада, камдан кам ҳолларда кун давомида, бир неча кун ёки кенгроқ вақт оралиғида содир этилади. Бизнинг тадқиқотимиз кенгроқ вақт оралиғида содир этиладиган жиноятлар очилмаган жиноятларга хослигини кўрсатди.

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятлари содир этилган вақтига кўра таҳлил қилинганда, жиноят тури ва содир этилган ҳудудлар хусусиятига кўра турлича эканлиги маълум бўлди. Жумладан, шаҳар жойларида жиноятлар, асосан, куннинг иккинчи ярмида содир этилган, бу ҳолат аксарият ёшларнинг кундузи иш ёки ўқишда бўлиши билан боғлиқ. Қишлоқ жойларида эса, жиноятларнинг содир этилиш вақти куннинг ҳар иккала қисмида деярли бир хил. Ушбу турдаги жиноятларнинг 86,8 фоизи кечки вақтда соат 19:00 дан кейин содир этилган.

Кўриб чиқиладиган жиноятларнинг салмоқли қисми қуйидаги тартибда содир этилган: байрамларга бир неча кун қолганда – 45фоиз ҳолларда; дам олиш кунлари (шанба-якшанба) – 37 фоиз; байрам кунлари – 10 фоиз, ҳафтанинг қолган қисми эса ушбу жиноятларнинг атиги 8 фоиз ни ташкил қилади. Ноодатий кунларда содир этилган ушбу тоифадаги жиноятларнинг катта қисми ушбу кунларда спиртли ичимликларни ҳаддан ташқари истеъмол қилиш одатлари ва зиддиятли вазиятларнинг кучайиши билан боғлиқ.

Соғлиққа қарши қаратилган билан боғлиқ жиноятларни содир этилишини мавсумий таҳлилини қилганимизда, ушбу турдаги жиноятлар қиш ва баҳор фасли ойларида куз ва ёз фасли ойларига нисбатан кўпроқ содир этилиши ойдинлашди. Қиш ва баҳор фасли ойларида ушбу тоифадаги жиноятларнинг кўпроқ содир этилиши айни шу вақтларда кўплаб фуқаролар иш билан банд бўлмасдан ўз яшаш хонадонларида бўлишлари билан боғлиқ.

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларининг содир этилиш жойи бўйича таҳлили, мазкур турдаги жиноятларнинг катта қисми кўчалар,

хонадонлар ва подъездлар, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг биноларида содир этилганлигини кўрсатди.

Шунингдек, ушбу турдаги жиноятлар яшаш жойлари, кўчалар, ҳовлилар, кафелар, дискотекалар, клублар, боғлар ва бошқалар ҳам бўлиши мумкин. Қишлоқ ва шаҳар жойларда содир этилишига қараб ҳам ажратса бўлади. Қишлоқ жойларда содир этилганда, қишлоқ аҳолисининг менталитети (аҳолининг деярли барчаси бир-бирини яхши таниши, ариза ёзиш ёки шифохонага мурожаат қилиш уят саналиши ва бошқ.) боис латентлик кўпроқ учрасада, ушбу турдаги жиноятларни содир этилишига шаҳар ҳаёти шароитлари кўпроқ криминогендир деган асосли хулоса чиқариш мумкин. Бу шаҳар шароитида қишлоқ жойларга нисбатан маиший муҳитдан ижтимоий назорат сезиларли даражада заифлашгани билан изоҳланади. Одамлар ўртасидаги алоқаларнинг умумий ҳажмида бу ерда норасмий алоқалар улуши юқори саналади. Бу борада миграция жараёнлари ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Соғлиққа қарши қаратилган нинг кенг тарқалган усуллариға қуйидагилар киради: мушт ва тепиш; кўлда олиб юриладиган воситалардан фойдаланиш (шиша, тош, таёқ ва бошқалар); тешиш ва кесиш буюмлари, зарба-майдалаш асбоблари, ўқотар қуроллардан фойдаланиш; баъзан жиноятчилар кислоталар ёки ишқорлардан фойдаланишга мурожаат қилишади. Кўриб чиқиладиган жиноятларнинг аксарият қисми жиноятчилар томонидан "тасодифий" хусусиятдаги турли хил нарсаларни (таёқ, тош, ўхлов, болға, белкурак, лом ва бошқалар) қурол сифатида ишлатишда намоён бўлади. Бир қатор ҳолларда жиноятчининг жисмоний кучдаги устунлигидан фойдаланилади (мушт ва тепиш ва бошқалар). Бундай ҳолатлар 44фоиз ни ташкил этди. Баъзида жиноятчилар жабрланувчига оғир тан жароҳати етказиш учун бир вақтнинг ўзида бир нечта усуллардан (қуроллардан) фойдаланадилар. Мисол учун, мушти билан уриб, оёғи билан тепиб, жабрланувчига ўзи томонидан етказилган тан жароҳатига қониқмасдан тош билан уриши мумкин.

Содир этилган жиноятларнинг таҳлили жабрланувчиларга асосан тош, ёғоч ёки темир бўлаги, пичоқ, болта ва бошқа ўткир тиғли жисмлар ёрдамида тан жароҳати етказилганлигини, лекин уларни яшириш чоралари деярли кўрилмаганлигини кўрсатди.

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларининг аксарияти қисми 23-35 ёшдаги эркеклар ҳиссасига тўғри келиб (60-70 фоизи); уларнинг

90 фоизидан ортиғи илк маротаба жиноятга қўл урган шахслар ташкил этган.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида тергов қилинган жиноят ишларини чуқур таҳлил қилиш натижасида соғлиққа қарши қаратилган бўйича жиноят ишлари материаллари кўриб чиқиляётган жиноятлар тоифасининг асосий мотиви шахсий адоват эканлигини кўрсатди. Шундай қилиб, олинган маълумотларга кўра, кўриб чиқилган барча жиноятларнинг 85 фоиз дан ортиғини содир этиш учун маълум бир шахсга нафрат сабаб бўлган.

Аксарият ҳолатларда, муносабатларнинг кескин ёмонлашиши биргаликда спиртли ичимликларни ичиш натижасида содир бўлади. Бундан ташқари, соғлиққа қарши қаратилган нинг муҳим қисми тажовуз объектига нисбатан салбий муносабат узоқ вақт давомида аста-секин шаклланган ҳолатлардир. Нафрат ва адоватнинг бундай тўпланиши маиший сабабларга кўра содир этилган жиноятлар учун характерлидир, бунда низо иштирокчилари, қоида тариқасида, яқин муносабатларда (турмуш қурган ёки яқин кишилар ўртасида) содир этилади. Жиноий ниятнинг пайдо бўлишининг сабаблари тез-тез жанжаллашиб қолиш, шунингдек, шахсни тан жароҳати етказиш даражасида қандайдир ижтимоий мавзуларда қоралаш (кам иш ҳақи, болаларни биргаликда тарбиялашда қатнашмаслик, рашк, ёмон одатлар ва бошқалар).

Соғлиққа қарши қаратилган билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда қуйидаги ҳолатлар аниқланиши зарур.

- соғлиққа етказилган зарарнинг оғирлиги;
- соғлиққа қарши қаратилган жиноятини содир этишга тайёргарлик кўрилган ва содир этилган жой, жиноят излари яширилган жой (масалан, тажовузкор жиноят содир этилган қуролни ташқарига ташлаган жой);
- уч қисмдан иборат жиноят усули: жиноят содир этишга тайёргарлик кўриш ҳаракатлари, соғлиққа қарши қаратилган ва жиноий фаолият изларини яширишга қаратилган ҳаракатлар;
- жиноятнинг субъектив томонини тавсифловчи ҳолатлар, шу жумладан жиноят содир этишнинг мақсади ва мотиви, жиноят содир этиш вақтида алкоголизм, гиёҳвандлик ҳолатида бўлиш, оғир руҳий ҳаяжон, стресс, руҳий касалликнинг кучайиши. Шу билан бирга, жиноят содир этган шахс томонидан соғлиққа қарши қаратилган ниятининг шаклланиш муддати тергов учун муҳим аҳамиятга эга бўлади;

- жиноят содир этган шахснинг шахсий хусусиятларини тавсифловчи маълумотлар;

- қасддан баданга шикаст етказилган шахснинг шахсини тавсифловчи маълумотлар.

Соғлиққа қарши қаратилган билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг дастлабки босқичига хос бўлган учта типик тергов ҳолати мавжуд.

Биринчи ҳолат. Соғлиққа қарши қаратилган да гумон қилинаётган шахс аниқланиб, жиноят содир этган жойда ушланган. Жиноят излари аниқланган, воқеанинг потенциал гувоҳлари бор.

Бу ҳолат кўпроқ уй шароитида, ўткир низолар туфайли содир этилган маиший жиноятларга хосдир. Шундай қилиб, ушбу тадқиқот давомида олиб борилган суд ва тергов амалиёти таҳлили шуни кўрсатдики, бу ҳолат барча ўрганилган жиноятларнинг 72 фоизига хосдир.

Бундай вазиятда биз терговчиларга ўз кучларини муайян шахснинг жиноят содир этишда айбдорлигини тасдиқловчи рад этиб бўлмайдиган далилларни таъминлашга қаратишни тавсия қиламиз. Тергов учун далилларнинг асосий манбалари ҳодиса содир бўлган жой, шунингдек, низо иштирокчилари ва гувоҳлари бўлиши керак. Терговчининг (суриштирувчининг) ҳодиса содир бўлган жойга дарҳол келиши иш бўйича мумкин бўлган максимал миқдорда далилларни аниқлаш, сақлаш ва бирлаштириш, шунингдек ҳодиса жойидаги барча гувоҳлар ва шоҳидлардан тушунтиришлар олиш имконини беради. Низолашаётган томонларга мурожаат қилиб, шуни аниқлаштириш керакки, дастлабки босқичда жабрланувчидан ҳодисанинг барча ҳолатлари тўғрисида батафсил маълумот олиш жуда қийин (унинг соғлиғининг ёмонлиги туфайли соғлиққа қарши қаратилган га олиб келиши сабабли). Тўғридан-тўғри далил бўлиши мумкин бўлган маълумотларга эга бўлган гувоҳлар кундалик низоларда камдан-кам учрайди, кейин терговчи асосан қасддан баданга шикаст етказган шахс билан ишлашга мажбур бўлади.

Терговнинг дастлабки босқичида юзага келадиган тергов ҳолатларини ҳал қилишнинг асосий усули – бу тусмолларни қуриш ва текшириш.

Муайян шахснинг жиноят содир этишда иштирок этиши шубҳасиз эканлигини инобатга олиб, ҳозирги шароитда асосан жинойий тажовузнинг пировард мақсади, жиноят содир этган шахс мақсади ва мотивига оид тусмоллар илгари сурилмоқда.

Иккинчи ҳолат. Жиноят содир этилган, соғлиққа қарши қаратилган да иштирок этган шахс яширинган, аммо терговда гумон қилинаётганнинг шахси ва унинг қаерда эканлиги (яширинган жойи) ҳақида етарли маълумотлар мавжуд.

Аксарият ҳолларда жиноятни содир этган шахслар жиноят содир этилгандан кейин руҳий зўриқиши ёки ички ишлар органларининг таъқибидан кўрққанлиги сабабли, кўп ҳолларда ҳодиса жойини тезда тарк этишга шошилиш қарор қабул қиладилар. Бироқ ҳодиса бўйича гувоҳларни тез аниқлаш ва улар билан тўғри иш олиб борилиши ички ишлар органларига иш бўйича гумон қилинаётган шахс тўғрисида тезкор маълумот тўплаш имконини беради. Жабрланувчи, шунингдек, тажовузкорнинг шахси ҳақида асосли тахмин қилиши мумкин.

Бундай вазиятда тергов идоралари ходимларига жиноят содир этган шахсни тезкорлик билан топиш ва ушлашга, шунингдек, унинг содир этилган жиноятга алоқадорлигини тасдиқловчи ишончли далиллар тўплашга қаратилган ҳаракатларга устувор аҳамият беришни таклиф қиламиз. Шу муносабат билан, гувоҳлардан ва иложи бўлса, жабрланувчилардан ижтимоий хавfli қилмиш содир этган шахсни шахсияти ва ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, унинг қаерда бўлиши мумкинлигига доир ҳолатлар юзасидан дарҳол тушунтиришлар олиши зарур. Шунингдек, ҳодиса жойини кўздан кечириш, тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи ходимларга ушбу шахсга оид мавжуд кўриниш белгилари ва бошқа маълумотлардан фойдаланган ҳолда жиноят содир этган шахсни қидириш бўйича тезкор чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича топшириқлар бериш.

Бундай вазиятда, асосан, яширинган (номаълум) жиноятчининг шахси ва жойлашуви бўйича қидирув тусмоллари илгари сурилади.

Учинчи ҳолат. Соғлиққа қарши қаратилган факти аниқланган, бироқ жиноят содир этган шахс ҳақида маълумот йўқ. Ушбу ҳолат биз томонимиздан ушбу диссертация тадқиқоти доирасида ўрганилган жиноят ишлари бўйича барча материалларнинг атиги 9 фоизда аниқланган ва энг қийин ҳамда ноқулай бўлиб, бу терговчида жиноий ҳодиса ва жиноят тўғрисидаги маълумотлар етишмаслигининг ортиши билан боғлиқ бўлади. Бундай ҳолатлар жиноий режанинг бевосита ижрочиси жабрланувчи билан таниш бўлмаган, эҳтиёткорлик билан режалаштирилган, буюртма қилинган жиноятларга хосдир.

Ушбу ҳолларда терговчилар томонидан соғлиққа қарши қаратилган жиноятларини содир этган шахснинг шахсини аниқлаш, уларни қидириш ва ушлаш, шунингдек, тергов қилинаётган жиноятга алоқадорлигини тасдиқловчи бошқа ишончли далилларни тўплашга қаратишни таклиф қиламиз.

Бу каби вазиятларда биз қуйидагиларни тавсия қиламиз:

1) ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш;

2) содир этилган жиноят ҳодисасига бевосита шоҳид бўлган гувоҳларни аниқлаб, уларни батафсил тушунтиришлар олиш;

3) ҳодиса жойини кўздан кечириш чоғида аниқланиб олинган ҳар қандай излар ва бошқа маълумотларни (бармоқ излари, сигарет қолдиқлари, қон доғлари, видеоёзувлар, ҳужжатлар ва бошқалар) таҳлил қилиш асосида тегишли судга оид экспертизаларни тайинлаш;

4) терговга қадар текширувни амалга оширувчи органга жиноят ҳодисасига бевосита шоҳид бўлган гувоҳларни аниқлаш, аниқ шахсларни ушбу жиноятни содир этишга алоқадорлигини текшириш, жиноят содир этган шунингдек, жиноят содир этишда иштирок этган шахсларни аниқлаш тўғрисида топшириқ бериш.

Соғлиққа қарши қаратилган билан боғлиқ жиноятлар юз берганида жабрланувчи билан ишлашга алоҳида эътибор берилиши лозим. Чунки содир этилган жиноятнинг ҳолати ва тафсилоти, энг муҳими, ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахс ҳақидаги батафсил маълумотларга фақатгина жабрланувчи эга бўлади. Ушбу турдаги жиноятлар содир этилган кўплаб ҳолатларда жабрланувчилар олган тан жароҳатлари оқибатида тиббиёт муассасаларида бўлишади. Шу боис, кўп ҳолларда тергов идоралари ходимлари жабрланувчи билан кўришмасдан ёки кўришсада, уларга умумий саволлар беришиб, тиббиёт муассасасидан жабрланувчига қўйилган ташхис ҳақида маълумотнома олиш билан чекланишиб, сўнгра ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечирадilar. Натижада тергов ҳаракати юз берган ҳодиса ҳолати ҳақида тасаввурга эга бўлинмаган ҳолда кўздан кечирилади. Бундан ташқари, жиноят содир этган шахс ҳақидаги батафсил маълумотлар, унинг жиноятни содир этиш мотиви ва мақсади ҳақидаги маълумотлар олинмагани боис, келгусида амалга оширилиши лозим бўлган ҳаракатлар (жиноятни содир этган шахсни қаерда эканлигини аниқлаб, уни ушлаш чорасини кўриш, жиноятни содир этиш қуролини қаерда эканлигини аниқлаш ва

бошқалар) ўз вақтида амалга оширилмасдан қолади. Ўз навбатида, бу жиноятни тез ва тўла фoш этишга салбий таъсир кўрсатади.

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларини тергов қилишда, бизнинг фикримизча, тергов мақсадини белгилаш ва режалаштириш каби элементлар энг муҳимларини ташкил этади. Терговни режалаштириш тергов мақсадларига эришиш учун зарур бўлган воситаларни танлаш жараёни бўлиб, процессуал ҳаракатларнинг аниқ кетма-кетлигини аниқлашга, терговга қадар текширув органлари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш алгоритминини келишиб олишга имкон беради.

Кўриб чиқилаётган жиноятлар тоифасининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда, тергов идоралари ходимларига тергов жараёнини режалаштиришда ақлий моделлаштириш усулидан фойдаланишни тавсия қиламиз.

Бироқ соғлиққа қарши қаратилган жиноятларини тергов қилиш бўйича жиноят ишлари материалларини таҳлил қилишимиз амалиётда тергов идоралари ходимлари томонида терговни режалаштириш ҳақиқатда амалга оширилмаётганини кўрсатди. Тергов идоралари ходимлари томонидан кўп ҳолларда терговни режалаштирилмаслиги оқибатида, айрим тергов ҳаракатлари ўз вақтида ўтказилмаслигига, натижада жиноят иши бўйича муҳим саналган далиллар йўқ бўлиб кетишига сабаб бўлмоқда. Мисол учун, гарчи гувоҳлантириш натижалари нафақат шахснинг алкогольли ёки бошқа мастлик ҳолатини аниқлашга, балки инсон танасида тергов натижаларини тубдан ўзгартириши мумкин бўлган жиноят излари мавжудлигини аниқлашга имкон берсада, кўп ҳолларда тергов идоралари ходимлари гумон қилинувчини гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказиш орқали текширишга эътибор бермайдилар. Оқибатда, жабрланган шахснинг баданидаги тез ўтиб кетувчи шилинма, тирналма ва қонталашлар, у экспертизадан ўтиш учун боргунига қадар моддий из сифатида йўқолиб кетади.

Тергов ҳолатини ҳал қилиш ва илгари сурилган тусмолларни текшириш учун соғлиққа қарши қаратилган жиноятлари бўйича ўтказилиши лозим бўлган дастлабки ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгоритми) қуйидагилардан иборат:

1) жиноят изларини аниқлаш, олиш ва юз берган ҳолат ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш мақсадида ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш;

2) ҳодиса жойида юз берган ҳолатга бевосита шоҳид бўлган гувоҳларни топиш ва тушунтиришлар олиш;

3) жабрланган шахсдан тушунтиришлар олиш ва шу орқали жиноят содир этган шахс ёки шахсларнинг мотив ва мақсадни, қилмиш билан оқибат ўртасидаги сабабий боғланишни ойдинлаштириш;

4) жиноятни содир этган шахс қўлга олинганида ёки ҳодиса жойида бўлганида, шахсий тинтув қилиш орқали ёнида сақланаётган бўлиши мумкин бўлган жиноят содир этилишига сабаб бўлган нарса ва ҳужжатларни ёки жиноятни содир этишда фойдаланилган ашёвий далилларни олиб қўйиш;

5) иш бўйича тегишли судга оид экспертизалар тайинлаш;

6) жиноят иши қўзғатиш;

7) гувоҳлар ва жабрланувчини сўроқ қилиш;

8) жиноят содир этгани шахсини тавсифловчи маълумотларни йиғиб, содир этилган жиноятнинг хусусияти ва оғирлик даражасидан келиб чиқиб, ишда гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ва сўроқ қилиш;

9) содир этилган жиноятни ижтимоий хавфлилиги даражасидан ва бошқа иш ҳолатларидан келиб чиқиб гумон қилинувчини ушлаб туриш;

10) жабрланувчи ёки гумон қилинувчини гувоҳлантириш;

11) гумон қилинувчининг яшаш уйи ва ёрдамчи хўжалиикларида тинтув ўтказиш;

12) ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, шахсий тинтув ёки тинтув вақтида олинган нарса ва буюмларни кўздан кечириш;

13) гумон қилинувчидан экспертиза текшируви учун намуналар олиш;

14) теварак-атроф ёки биноларни кўздан кечириш;

15) жабрланувчи ва гувоҳларга таниб олиш учун кўрсатиш;

16) кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш.

Фойдаланилган Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси ИИБ ҳузуридаги Тергов департаменти 20.06.2023 йил маълумотномаси.

2. Коновалов.В.С. Актуальные аспекты формирования методики расследования преступлений, связанных с причинением вреда здоровью. <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-aspekty-formirovaniya-metodiki-ras-sledovaniya-prestupleniy-svyazannyh-s-prichineniem-vreda-zdorovyu/viewer> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 22.06.2023).

3. Сахарова Е. Г. Расследование причинения вреда здоровью. Е.Г.Сахарова. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с..
4. Абдумажидов.Ф.А. Криминалистика:Дарслик.-Т.,2003.-Б.219.